

Wilhelm Tell – leicht beduselt

Angetroffen von Herbert Maeder

Ort der Handlung: Seewiesen, Steiermark.

Personen: Hermann Erhardt, ein alter Reinhart-Schauspieler, zeitweise Star Nummer 1 des österreichischen Heimatfilms. Drei Bergsteiger aus der Schweiz.

In der alten, verrauchten Gaststube sitzt Schurry (das ist ein Spitzname aus seinem letzten Film) unter den Bauern und Jägern des Ortes. Verklebte Haarsträhnen fallen ihm über die Stirn, Wein tropft von seinem grauen Bart. Seine glänzenden Lederhosen, seine kräftige Gestalt und die breiten, schweren Hände lassen ihn in nichts von einem Bauern unterscheiden... Seine Stimme dröhnt. Sein Faustschlag läßt die Gläser aufspringen.

»Ah, Schweizer seid's!« Freudig begrüßt der Graubärtige mich und meine Freunde, die wir des schlechten Wetters wegen in Seewiesen festgehalten werden.

Wie Schurry von unserer Theaterbegeisterung erfährt, wird er nicht müde (müde werden wir), uns bis in die Nacht hinein allerlei Rollen vorzuspielen.

»Tell, Wilhelm Tell, das ist ja euer Nationalstück!« – Stundenlang rezitiert er aus Wilhelm Tell. Der Wein hat ihn sentimental gemacht. Sein Tell trieft von Gefühl. »Tell hat träumerische Augen«, sagt er. »Tell ist Bauer und Schwärmer.« Viel Wein begleitet seine Worte. Zuviel Wein. Uns brennen die Augen und brummt der Kopf. Aber von Ruhe keine Spur. Nach Tell folgt

Richard III. und folgen andere Stücke. Der Wirt klärt uns über die Anwesenheit Erhardts auf. Er hat im Herbst in Seewiesen gefilmt. »Das heilige Erbe«, unter der Regie von Richard Angst. Dieser »Heimatfilm« hat eben Österreich in Cannes vertreten. Da ist Schurry in Seewiesen hängen geblieben. Die Steiermärkler sind ein fideles Völklein, dem Wein und dem Gesang recht angetan. So trinkt Schurry, der sich vom Deutschen zum steiermärklerischsten Steiermärkler gewandelt hat, seine Tage dahin. Die Bauern lassen sich von ihm gerne zu einem Trunk einladen und betrachten ihn als einen der ihren. Um so unwichtige Lächerlichkeiten, wie eine dringende Einladung des Burgtheaters »als Hauptdarsteller für ein neues Stück« schert sich Schurry nicht. — — —

Wir sind müde. Aber nun kommt »Richard III.« von Shakespeare an die Reihe.